

MAQSET TARIHOVNING QARAQALPAQ MÁDENIYATINDA TUTQAN ORNI

Saparova G.Sh.

Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánler” kafedrası “Muzikatanıw” qánigeligi 1-kurs studentı

Kamalova.G.M

Ilimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527131>

Annotaciya. *Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen “Jaslar Ustazı” húrmet ataǵınıń iyesi, “Ardaqlı Nuraniy” kókirek nıshanınıń iyesi Maqset Tarixovtıń ómir joli, islegen miynetleri haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *Muzıka, orkestr, skripka, pedogog, konservatoriya, oqıwshı, ansambl, mektep.*

M.TARIKHOV'S ROLE IN THE KARAKALPAK MUSICAL CULTURE

Abstract. *In this article, Maqset Tarikhov, the owner of the "Youth Teacher" honorary label, the owner of the "Ardaglı Nuraniy" badge, who worked hard for the Republic of Karakalpakstan.*

Keywords: *Music, orchestra, the violin, conservatory, educationalist, student, ensemble, school.*

РОЛЬ М.ТАРИХОВА В КАРАКАЛПАКСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: *В этой статье Махсет Тарихов, обладатель почетного знака “JASLAR USTAZÍ”, обладатель значка “ARDAQLÍ NURANÍY”, много работавший на благо Республики Каракалпакстан.*

Ключевые слова: *Музыка, оркестр, скрипка, педагог, консерватория, студент, ансамбль, школа.*

Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen “JASLAR USTAZÍ” húrmet ataǵınıń iyesi, “ARDAQLÍ NURANÍY” kókirek nıshanınıń iyesi, Qaraqalpaq mádeniyatın, kórkem-ónerin tanıtıwǵa úlken úles qosqan Tarixov Maqsetbay Ámetovich 1953-jıl 10-may ayında Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalasında tuwıldı. Ákesi Ámet Tarixov Qaraqalpaqstan xalıq baqsısı, al anası bolsa Palwaniyazova Raziyma kishkeneliginde qaytıs bolǵan. Jaslayınan muzikaǵa qızıqqan Maqset jıl R.M.Glier atındaǵı muzika mektebinde Qurbanbay Nametullaevtan skripka boyınsha tálim aladı.

M.Tarixov 1968-jılı “BJKCM nın 30-jılıǵı” atındaǵı orta mekteptıń 8-klasın tamamlap, Nókis Mámleketlik Muzika-xoreografiya uchilishesiniń tarlı ásbaplar bólimine skripka klasına oqıwǵa kiredi hám miynet jolın 1970-jılı Qaraqalpaq Mámleketlik Stanislavskiy atındaǵı teatrda orkestr artisti bolıp islewden baslanadı. Maqset Tarixovtıń 1 inisi hám 1 qarındası bolıp, inisi ot óshiriwshi bolıp isler edi, al házirde napaqada. Qarındası bolsa Nókis qániygelestirilgen mádeniyat mektebinde 1972-jılı Tarixov Tashkent Mámleketlik konservatoriyasınıń orkestr fakultetiniń skripka qánigeligi boyınsha oqıwǵa kiredi hám ol jerde Isak Nikolaevich Reyder klasında tálim aladı.

Usı oqıw jılları Tashkent qalasındaǵı «Aydınlar» atındaǵı student jaslar ansamblıne belsene qatnasıw menen birge Muqimiy atındaǵı teatrda orkestr artisti bolıp jumıs isledi. Jaslar ansambli menen burınǵı awqamnıń kóplegen Respublika hám qalalarında bolıp, Qaraqalpaq mádeniyatın, kórkem-ónerin tanıtıwǵa úlken úles qostı. 1977-jılı konservatoriyanı pitkerip Nókis Mámleketlik kórkem-óner bilim jurtına skripka klası boyınsha oqıtıwshı bolıp keldi. 1978-80-jılları Uzaq Shıǵıstaǵı áskeriy okrugta armiya qatarında áskeriy xızmette bolıp, keyin uchilishede oqıtıwshılıq xızmetin dawam etti. 1980-2000 jılları onıń Respublikamızdın mádeniyatına qosqan atqarıwshılıq xızmetin aytıp ótiw orınlı. Óziniń miynetiniń jolın teatrda baslap, kórkem-óner uchilishesinde ustazlıq etiw menen qatar Qaraqalpaq Mámleketlik filarmoniyasında shólkemlestirilgen birinshi simfoniyalıq orkestr artisti bolıp, Respublikamızda Moskva, Tashkent, Qızıl-Orda, Alma-ata, Kazan hám basqa da burınǵı Awqamnıń qalalarında ótkerilgen barlıq mádeniy ilajlar, konsertler, yubileyler, Mádeniyat kúnleri, Dekadaldıń qatnasıwshısı boldı.

Sonıń menen qatar 1980-86-jılları Qaraqalpaqstan Mámleketlik teleradiosında dúzilgen 1 tarlı ásbaplar kvartetiniń solisti bolıp klassikalıq hám Qaraqalpaq kameralıq muzikasın xalıqqa tanıtıw, rawajlandırıw ushın usı kvartet quramında Respublikamızdın barlıq rayonlarında, Tashkent, Rossiya qalalarında jaslarǵa rabochiy, kolxozshılarǵa, studentlerge, oqıwshılarǵa lekciya-koncertler qoyıp xızmet isledi.

1982-jıldan 2016-jıldın noyabr ayna shekem Tarixov M.A. Nókis qalalıq №1-sanlı Glier atındaǵı balalar kórkem-óner mektebinde (házirgi Esjan baqsı atındaǵı) direktor bolıp jumıs isleydi. Usı jıldan baslap úlken jámaátke basshılıq etip, balalardıń kórkem-ónerge bolǵan birinshi qádeminde olarǵa estetikalıq tárbiya beriwde, olardıń ruwxıy dúnyasın bayıtıp gózzallıqqa qızıǵıwshılıǵın kúsheytip, hár bir balanıń ózine tán bolǵan uqıbın hám talantın óz waqtında bayqap júzege shıǵarıwda tınbay xızmet etti. Onıń mektepke basshılıq etken jılları 672 orınlı úlken tipovoy jay qurıldı hám kerekli ábap-úskenerler menen támiyinlenip, muǵallimler hám oqıwshılar ushın

qolaylı sharayatlar jaratıldı. Bul mektepte jańadan bólimler, atap aytqanda milliy sazlar, xorda qosıq aytıw, milliy estrada, teatr hám milliy qol óneri bólimleri ashıldı.

Uı mektep oqıwshıları hár jılı Ózbekstan, Qaraqalpaqstan hám xalıqaralıq jarıslarğa, kórik-tańlawlarğa, festivallarğa, kórgizbelerge qatnasıp jeńimpaz boldı. Qalamızda ótkeriletuǵın Respublikalıq bayram hám merelerge, belgili sánelerge arnalǵan úlken konsertlerge óz baǵdarlamaları menen bárqulla belsendilik penen qatnastı.

Onıń bassılıǵında 2008-jılı dúzilgen «Ámiw gúlleri» balalar folklor-etnografiyalıq ansambli xalqımızdın milliy, zamanagóy qosıqların, oyınların saqlawǵa hám rawajlandırıwǵa úles qosıp kiyatır. Bul ansambl 2008-jıl 1-7-avgust kúnleri Túrkménstan Respublikasınıń Ashxabat qalasında ótkerilgen «Altın ásiridin altın áwladı», 2010-jıl hám 2013-jılı Túrkménbashi qalasında ótkerilgen «Avaza doslıq úlkesi» atamasındaǵı xalıq aralıq balalar festivalınıń ashılıw hám jabılıw saltanatlarına, konsertlerge óz baǵdarlaması menen qatnasıp, festival diplom hám de estelik sawǵalar menen sıyılıqlanıp qayttı. 2015-jıl 27-maydan 3-iyun aralıǵında «Ámiw gúlleri» ansambli Belarus Respublikasınıń Mogilyov oblastındaǵı Klimovichi qalasında ótkerilgen «Золотая пчёлка» xalıq aralıq festivalda qatnasıp 3-orındı alıp, festival laureatı bolıp qayttı.

2016-jıl 27-31-mart kúnleri Rossiya Federaciyasınıń Sochi qalasında ótkerilgen V-Xalıqaralıq «Народные истоки» milliy mádeniyat hám folklor festival tańlawında mektepten 15 adam quramında «Ámiw gúlleri» ansambli qatnasıp:

1. Sultanov Qıyas jıraw 1-orın laureatı

2. Oyınshılar ansabli 2-orın laureatı

3. Jádigerova Nurjahan baqsı 3-orın laureatı diplomları menen sıyılıqlanıp tańlaw jeńimpazları boldı. Oyınshılar ansambli 2016-jılı may ayında Rossiya Federaciyasınıń Moskva qalasında ótkerilgen «DANCE CONTINENT» xalıqaralıq xoreografiya óneri tańlawına qatnasıw huquqı hám 10000 rubl Grant sıylıǵın jeńip aldı. «Ámiw gúlleri» ansambliniń kórkemlik jaqtan basshısı M. Tarixov xalıq folklorı hám milliy úrip-ádetlerin saqlawdaǵı xızmetleri ushın arawlı diplom hám sertifikat penen sıyılıqlandı.

Tarixov. M. A. mektep jámáátinde sázendeler arasında úlken abroyǵa iye qániyge sıpatında joqarı kategoriyalı oqıtıwshı bolıp, skripka boyınsha kórkem-óner mektebinde, mádeniyat hám kórkem-óner kollejinde ustazlıq etip 25 ten aslam shákirtler tayarlaw menen birge, úzliksiz Berdaq atındaǵı teatrda orkestr artisti bolıp isledi. 1989-1991-jılları Nókis qalalıq mádeniyat bólimi Keńesiniń baslıǵı, 1991-2009-jılları Qaraqalpaqstan Respublikası Mádeniyat Ministriligindegi balalar muzika hám kórkem-óner mektepleriniń Direktorlarınıń Baǵdarlawshı Keńesiniń baslıǵı boldı bolıp jumıs isledi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Tarixov M.A. tın tikkeley basshılıǵında 1997-jılı 21-mayda mekteptıń 60 jıllıq, 2007-jılı 14-dekabrde 70 jıllıq, 2012-jılı 14-dekabrde 75 jıllıq yubeyleyleri, 2000-jılı xoreografiya bóliminiń 25 jıllıǵı kóterińki ruwhta keń nıshanlandı.

Óziniń atqarıwshılıq, oqıtıwshılıq hám basshılıq xızmetleri ushın Tarixov M.A. bir neshe ret Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Mádeniyat isleri boyınsha ministrliginiń, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan bilimlendiriw ministrliginiń, Respublikalıq Kásiplik awqamınıń, Qala hákiminiń húrmet jarlıqları,

2000-jılı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Joqarı Keńesiniń “Húrmet jarlıǵı”,

2004-jılı «Qaraqalpaqstan Respublikasınıń xalıq bilimlendiriw aǵlası» nıshanı,

2008- «Ózbekstan Respublikasınıń xalıq bilimlendiriw aǵlası» nıshanı,

2017-jılı «Ózbekstan Konstituciyasına 25 jıl» estelik nıshanı menen,

2021-jılı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Joqarı Keńesi Prezidiumınıń «ARDAQLÍ NURANÍY» kókirek belgisi menen sıyılıqlandı.

2023-jılı 30-avgustta Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Prezidiumınıń qararına múwapıq «Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen “JASLAR USTAZÍ” húrmet ataǵı berildi.

2009-jıldan baslap Qaraqalpaqstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw ministriniń 2009-jıl 12-yanvardan 8-sanlı buyrıǵı menen dúzilgen «Balalar muzika hám kórkem-óner mektepleriniń Direktorlar Keńesiniń baslıǵı bolıp saylanıp, BMKÓMleriniń jumısların bunnan bılayda jetilistiriw, olardı metodikalıq qollanbalar, sabaqlıqlar menen támiyinlew hámde oqıw-tárbiya jumıslarınıń mazmunın jaqsılaw boyınsha ayanbay xızmetler isledi.

Tarixov M.A. tın basshılıǵında 1982-2016-jıllar aralıǵında Nókis qalalıq 1-sanlı Esjan baqsı atındaǵı balalar kórkem-óner mektebi jámaáti Respublika Húkimeti qoyǵan barlıq wazıypalardı orınlaw ushın awızbirshilik penen 34 jıl xızmet etti.

2016-jıl 10-noyabrde óz miynet jolın 1970-jılı baslaǵan Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq muzikalı akademiyalıq teatrında orkestr artisti bolıp tiykarǵı jumısqa ótti.

2018-jılı 4-sentyabrde Nókis qánigelestirilgen mádeniyat hám kórkem-óner mektebine oqıtıwshı bolıp jumısqa ótti. Házirgi kúnde M. Tarixov Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyasınıń Nókis Filialında skripka klası oqıtıwshısı bolıp jumıs islep kelmekte.

REFERENCES

1. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 270-273.
2. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
3. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
4. Begis P., Kamalova G. M. SÓNBS JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
5. Aysawle J., Kamalova G. M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 60-66.
6. Dauletbaeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
8. Niyazbaeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-30.
9. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTÍN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ.–2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
10. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
11. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS “JETI ASIRIM” //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
12. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.

13. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
14. Тажетдинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.
15. Тажетдинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
16. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSHEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
17. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 26-31.
18. Gulmaryam K. QARAQALPAQ QIZ BAQSISI SAPARGÚL //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 39-42.
19. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
20. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
22. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djaňabaeva dóretiwshilik joli). *Вестник музыки и искусства, 1(2)*, 37–39. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/104>
23. Begis P., Kamalova G. M. SÓNBS JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
24. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
25. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.

26. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 875-879.
27. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 43. – №. 3. – C. 178-181.
28. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI ĞAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – T. 25. – №. 1. – C. 40-42.
29. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – C. 85-87.
30. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTÍŃ BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ.–2023. – T. 32. – №. 2. – C. 52-54.
31. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 21-25.
32. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARHEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 32-38.
33. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djańabaeva dóretiwshilik jolı). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39

MODERN SCIENCE
& RESEARCH